

GT 03 – EDUCOMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS
Modalidade: Artigo Científico

**O POTENCIAL TRANSFORMADOR DA PEDAGOGIA
EDUCOMUNICATIVA NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA**

Dayane Laurentino de Oliveira
Graduanda de Pedagogia
dayaneloliveira1.1@gmail.com
UNEB, Grupo de Pesquisa Polifonia.

RESUMO:

O presente estudo consiste em analisar a educomunicação como um caminho metodológico nas pesquisas e ações educativas e comunicativas em contextos diversos, abrangendo tanto o ambiente formal quanto o não formal. A área da Educomunicação tem ganhado cada vez mais destaque e está sendo objeto de pesquisa em conjunto com a Pedagogia, com o objetivo de compreender e contribuir para o paradigma educacional. Nesse contexto, este trabalho realiza uma análise linguística dos termos e conceitos presentes na dimensão pedagógica da Educomunicação. A metodologia adotada pauta-se na hermenêutica filosófica contemporânea como um viés interpretativo ancorado no diálogo e nas proposições que fundamentam a ação. A partir dessa reflexão teórica, esse artigo propõe uma redefinição das terminologias, chegando à sinergia denominada "Pedagogia Educomunicativa". Essa proposta abrange as Práticas Pedagógicas Educomunicativas (PPE), a Pedagogia da Educomunicação e os Ecossistemas Educomunicativos. Por meio dessa abordagem, pretende-se explorar o potencial das práticas educacionais no desenvolvimento de habilidades comunicativas dos estudantes, no estímulo à criatividade, na construção coletiva do conhecimento e no fortalecimento das relações sociais no ambiente educativo. A Pedagogia Educomunicativa surge como uma proposta promissora para aprimorar as práticas educacionais, proporcionando uma educação mais significativa e destacada com as demandas da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Educomunicação. Pedagogia educacional.

Introdução

A Educomunicação ganha um ritmo crescente nos níveis de ensino, abrangendo desde a educação infantil até o ensino universitário. Atenção especial é dada à sua aplicação no ensino superior, onde encontramos cursos específicos de graduação e pós-graduação em educomunicação, muitas vezes em conexão com outras áreas relacionadas.

No contexto da educação básica, a educomunicação é representada por meio de projetos que envolvem instituições de ensino superior e escolas, incluindo atividades como jornais, rádios, jogos e outras formas de comunicação. Recentemente, pesquisas têm se dedicado a explorar as particularidades da educação escolar e a relação com a Prática Pedagógica Educomunicativa (PPE), investigando o potencial das Tecnologias da Informação

e da Comunicação (TICs) na educação básica. Apesar de ser reconhecido como um espaço formativo para os indivíduos, a educação institucionalizada enfrenta desafios, como a limitação no diálogo com o mundo exterior, que a torna menos adaptada às mudanças contemporâneas.

Nesse cenário, aprofundar as pesquisas e conhecimentos em educomunicação torna-se fundamental para entender como essa abordagem pode moldar e transformar o ecossistema comunicativo. Além disso, é essencial investigar o impacto da cultura contemporânea nas formas de comunicação e como as práticas educacionais se manifestam nos processos de ensino e aprendizagem.

Este artigo propõe explorar os termos e conceitos essenciais do campo da educomunicação por meio de uma análise linguística, partindo da "pedagogia da educomunicação" e abrangendo as áreas de intervenção dessa abordagem. Através dessa abordagem, busca-se estimular questionamentos, desenvolver novos conceitos e estabelecer relações teóricas com a área pedagógica, enriquecendo o debate sobre a educomunicação na educação escolar.

EXPLORANDO OS FUNDAMENTOS E IMPLICAÇÕES DO CONCEITO DE PEDAGOGIA DA EDUCOMUNICAÇÃO

O conceito de Pedagogia da Educomunicação, apresentado no livro de Melech (2016), tem como objetivo principal a formação de cidadãos críticos e participativos, capazes de utilizar os meios de comunicação de forma consciente e responsável:

Entre essas áreas está a Pedagogia da Educomunicação, conceito que exige consideráveis esforços para se entender os variados aspectos teóricos e, a partir daí, materializar projetos midiático-pedagógicos que objetivem a conquista de uma educação mais humana, digna e democrática. (p.21)

No entanto, mesmo compreendendo o que o autor propõe, esse conceito parece carecer de conclusão e clareza. Sartori (2014) ressalta que a educomunicação, sendo um campo de estudos recente, corre o risco de herdar termos e, conseqüentemente, a derivação semântica que mistura os aspectos educacionais e comunicativos. Nesse sentido, é necessário refletir sobre a conjunção dos termos Pedagogia e Educomunicação, considerando suas diversas perspectivas.

A Pedagogia da Educomunicação é entendida aqui como uma estrutura organizacional que engloba atividades e projetos colaborativamente organizados em diferentes áreas do

conhecimento, com a participação da abordagem educacional, não apenas limitando-se à dimensão pedagógica. Essa abordagem revela-se como uma área multidisciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, compreendendo diversos saberes, como Política, História, Linguagens, e outros, que se cruzam para criar uma intersecção complexa que impulsiona as investigações nesta área, oferecendo também possibilidades de atuação em diversos setores, abrangendo instituições educacionais formais e não formais.

No âmbito da educomunicação, Soares (2017) a denomina como um campo de intervenção social

O termo “Área de Intervenção” foi agregado à estrutura conceitual da educomunicação já na conclusão da pesquisa do NCE/USP sobre a interface comunicação/educação (1997-1999). Em última análise, foi a identificação de que diferentes tipos de ações vinham sendo desenvolvidas a partir de referenciais e metodologias semelhantes ou muito próximas entre si que possibilitou a identificação e a sistematização de um novo campo de conhecimento e de prática social, na América Latina. As Áreas de Intervenção asseguram a especificidade e a diversidade do novo campo frente a outras abordagens que buscam aproximar comunicação e educação (2017, p.14)

Nesse sentido, as áreas de intervenção na Educomunicação, conforme definidas por Soares (2017), incluem: Educação para a Comunicação, que se relaciona a programas formativos como Leitura Crítica da Comunicação no Brasil, *Media Education* na Europa e *Educación en medios* na América Latina; Mediação Tecnológica na Educação; Gestão da Comunicação nos Espaços Educativos; Reflexão Epistemológica sobre o Agir Educomunicativo; Pedagogia da Comunicação com foco no agir comunicacional dialógico e participativo no contexto de ensino; e Produção Midiática, abrangendo o campo de atuação dos meios de comunicação.

Dentro dessas áreas de atuação mencionadas pelo autor, a Educomunicação pode englobar mais de uma delas, sendo assim será feita uma pausa aqui para refletir sobre. A criação do curso de Licenciatura em Educomunicação na Universidade de São Paulo (USP) mudou o cenário nessa área. Agora, com o educador como profissional especializado em práticas educacionais, o campo definiu atuações no magistério, consultoria e pesquisa, segundo o currículo da ECA/USP (2020). O educador é aquele que conhece bem teorias e práticas da educação, além de entender sobre produção midiática e tecnologias, o que possibilita lecionar e trabalhar na interface comunicação/educação. Também pode atuar na educação básica, mas é importante destacar a diferença em relação a outros profissionais, como

os pedagogos, que se dedicam às PPE com um enfoque mais pedagógico nas tecnologias e mídias.

Retomando a discussão sobre as áreas de interlocução, é possível perceber que a Pedagogia da Educomunicação, como estrutura organizacional, abarca essas áreas que se entrelaçam no contexto geral da educomunicação na sociedade, com suas atividades e projetos. Embora como afirma Sartori (2014) essa "pedagogia" seja parte dessa estrutura, as atividades pedagógicas podem se diluir entre as demais áreas elucidadas, fazendo com que as divisões pareçam ter sido estabelecida para possibilitar atuações específicas dos educadores, enquanto os demais licenciados transitam e se adaptam conforme necessário. No entanto, essa abordagem pode não contribuir com clareza na compreensão do que realmente se desenvolve no campo da Pedagogia da Educomunicação e como todas as descobertas pedagógicas realizadas nos últimos anos são compactadas enquanto pesquisas da educação. Nesse sentido, a proposta de Sartori e Reginaldo (2020) é incluir a "pedagogia da comunicação" em uma área maior, intitulada "Pedagogia na Educomunicação". Essa abordagem mais abrangente pode fornecer uma visão integrada e mais clara das práticas pedagógicas dentro do campo da Educomunicação.

UMA PERSPECTIVA DE PEDAGOGIA NA EDUCOMUNICAÇÃO

A pedagogia da comunicação segundo Kaplún (2014, p.59) propõe uma abordagem educativa que valoriza a comunicação como processo fundamental para a construção do conhecimento e da cidadania, e que busca promover a participação ativa dos alunos, uma reflexão crítica sobre a realidade social e a diversidade cultural. De acordo com ele a interação entre educação e comunicação não é uma relação fluente e produtiva e que, na maioria das vezes, a educação tende a ver a comunicação como algo secundário e meramente instrumental, considerando-a apenas como um meio para disseminar os conteúdos que ela mesma preestabelecer. O autor prossegue ao abordar que muitas pessoas têm a noção equivocada de que educação e comunicação são termos totalmente intercambiáveis, ou até mesmo que educar seja apenas uma forma de comunicar, o que, em última análise, pode ser perigoso.

Entretanto, é notório que os estudos avançaram consideravelmente ao longo dos anos, levando a educação a reconhecer que a comunicação vai além de ser meramente instrumental.

A convergência das áreas na educomunicação abriu novas perspectivas para essa compreensão, envolvendo diálogo e intercâmbio de conhecimentos. Existem distintas posturas assumidas pelos profissionais, como o educador e o professor engajado nas Práticas Pedagógicas Educomunicativas (PPE). Ainda que possam colaborar juntos, os professores que desenvolvem atividades e projetos com base na PPE têm autonomia.

Para ilustrar a pedagogia da comunicação, Kaplún (2014) utiliza as ideias de Freinet na construção de uma comunicação educacional. Ele resume duas premissas básicas e principais eixos que surgem dessa abordagem viável

- (1) A apropriação do conhecimento pelos alunos se catalisa quando eles são instituídos e potencializados como emissores. Seu processo de aprendizagem é favorecido e incrementado pela realização de produtos comunicáveis e efetivamente comunicados;
- (2) Se educar for envolver em um processo de múltiplas interações, um sistema será mais educativo quanto mais rica for a trama de fluxos comunicacionais que souber abrir e pôr à disposição dos educandos. (p.78)

Os participantes envolvidos na prática educacional precisam ser encorajados a se tornarem produtores ativos, críticos e significativos de conhecimento, superando a simples transmissão de informações. A compreensão deve ser ativa e dialógica, permitindo a construção de múltiplos significados entre os envolvidos. A ênfase nas aprendizagens mediadas por diversas linguagens da Educomunicação contribui para esse propósito, já que os fluxos comunicacionais são intencionalmente compartilhados com os participantes. Dessa forma, a Pedagogia na Educomunicação dita por Reginaldo e Sartori (2020) transcende os aspectos da pedagogia da comunicação e abarca o que tem sido estudado nos últimos anos, e absorve os fundamentos pedagógicos da educomunicação e que envolve, portanto, aspectos teóricos da comunicação e da educação.

A PEDAGOGIA EDUCOMUNICATIVA

Com os recentes avanços, houve a recriação de novas perspectivas no contexto escolar, como salienta Sartori (2014) com o adentramento das mídias digitais no ambiente escolar, é preciso se pensar em novas formas de ensinar-aprender. A aplicação e pesquisa da educomunicação na educação básica são representadas na maioria das vezes pela sua conexão com projetos que envolvem cursos superiores e escolas, esses projetos podem abranger uma infinidade de criação, como rádios escolares, a produção de jornais estudantis, realização de projetos audiovisuais e jogos. É essencial realizar estudos que identifiquem características

específicas da educação escolar e que se relacionem diretamente com a prática pedagógica do professor, entendendo-os como elementos essenciais para uma educação efetiva e abrangente, é preciso pensar em uma Pedagogia Educomunicativa.

A pedagogia educomunicativa é aqui compreendida como uma abordagem educacional que integra os princípios da pedagogia e da comunicação para promover uma aprendizagem significativa e engajadora, buscando combinar os processos de ensino e aprendizagem com o uso de diferentes mídias e tecnologias, visando o desenvolvimento integral dos alunos. Essa abordagem reconhece que vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada, midiática e com novas formas de comunicação surgindo a todo momento, em que a informação é amplamente difundida e acessível. Nesse contexto, a pedagogia educomunicativa busca utilizar a comunicação como um elemento central no processo de ensino-aprendizagem, envolvendo o uso criativo e crítico das diferentes mídias, como a internet, a televisão, o rádio, o cinema, as redes sociais, entre outras, para promover a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento.

Um dos princípios fundamentais da pedagogia educomunicativa é a valorização da expressão e da comunicação dos estudantes, que visa estimular a produção de conteúdos pelos próprios alunos, incentivando-os a criar e compartilhar suas ideias e conhecimentos utilizando diferentes meios de comunicação. Dessa forma, os alunos não são receptores passivos da informação, mas se tornam protagonistas de sua própria aprendizagem, ampliando suas habilidades de expressão, comunicação e colaboração.

Por conseguinte enfatiza a importância da alfabetização midiática e digital, buscando desenvolver nos alunos a capacidade de compreender criticamente os diferentes discursos e mensagens presentes nas mídias, identificando seus objetivos, intenções e possíveis manipulações. Além disso, promove o uso consciente e ético das tecnologias, auxiliando os alunos a utilizá-las de forma responsável e criativa.

Metodologia

Este trabalho é do tipo teórico-conceitual e realiza uma revisão bibliográfica sobre estudos que falam sobre educomunicação como um caminho metodológico nas pesquisas e ações educativas e comunicativas em contextos diversos.

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto (Fonseca, 2002, p. 32).

A pesquisa explicativa preocupa-se em identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (Gil, 2007, p.43). Ou seja, este tipo de pesquisa explica o porquê das coisas através dos resultados oferecidos, uma pesquisa explicativa pode ser a continuação de outra descritiva, posto que a identificação de fatores que determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e detalhado.

Resultados

Diante das pesquisas coletadas com base nos referenciais teóricos dos autores em destaque, percebemos a grande relevância de a pedagogia educacional em sala de aula, tendo em vista que os educadores são desafiados a repensar suas práticas pedagógicas, incorporando o uso das mídias e das tecnologias de forma significativa. Eles se tornam mediadores e facilitadores do processo de aprendizagem, estimulando a curiosidade, a investigação e a reflexão crítica dos alunos. Além disso, os educadores também são responsáveis por criar um ambiente seguro e inclusivo, no qual os alunos se sintam encorajados a participar ativamente e a expressar suas opiniões.

Os estudos revelam que os debates devem expandir-se para além das questões relacionadas à inclusão e exclusão digital. É crucial auxiliar os alunos também a discernir o vasto volume de informações ao qual têm acesso diariamente, permitindo-lhes identificar as informações genuinamente relevantes e significativas para eles. De acordo com as pesquisas analisadas, uma pedagogia educacional pode contribuir para que as escolas reexaminem como educar, explorar, experimentar, criar e reinterpretar em várias linguagens midiáticas, proporcionando aos alunos um leque de oportunidades criativas e de disseminação de significados.

Como nos mostra Soares (2000), ao investigar as relações entre tecnologia e educação nos Estados Unidos, concentrou-se em descrever os impactos dessas tecnologias no processo pedagógico, com base no conceito de Educação e nas políticas públicas relacionadas ao uso de tecnologias educacionais, mostrando que essa abordagem inclui uma análise das políticas públicas, destacando a importância de entender como as escolas estão estruturadas

para adotar as tecnologias educacionais, a fim de, posteriormente, promover novos conceitos e metodologias para a prática pedagógica na sala de aula.

Sendo assim, uma Pedagogia Educomunicativa, conforme sugerido nessa pesquisa, ressalta a importância do professor levar em consideração o contexto cultural e midiático que faz parte da realidade dos alunos, incorporando elementos desse universo nas atividades em sala de aula, promovendo uma interação mais ativa com os conteúdos educacionais, e reconhecendo a importância da educação para a cidadania e para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Conclusões

As considerações teóricas apresentadas neste artigo representam um marco importante na evolução do campo da educomunicação, através de uma reflexão profunda realizada por pesquisadores comprometidos com a educação gratuita, laica e democrática, tornou-se claro que a educomunicação precisa de novos horizontes.

A necessidade de reinterpretação, aprofundamento e expansão faz-se imperativa diante da complexidade das questões educacionais contemporâneas, com os desafios da era digital, a diversidade cultural, exigem uma abordagem mais rica e contextualizada. A pedagogia dentro da educomunicação, como apresentada no texto, emerge como uma ponte fundamental para preencher lacunas e fortalecer o campo, que é estabelecida dentro de uma pedagogia educacional, onde os fundamentos pedagógicos estão intrinsecamente integrados na educomunicação, abrindo as portas para uma compreensão mais profunda e uma prática mais eficaz.

No cerne dessa abordagem, está o compromisso com uma educação inclusiva, laica e democrática, onde a comunicação se torna uma ferramenta poderosa para a promoção da cidadania, da participação ativa e do pensamento crítico. Portanto, a busca por uma educação que valorize tanto a teoria quanto a prática é essencial para o fortalecimento da educomunicação como um campo de estudo e prática realmente significativa e transformadora.

Assim, o futuro da educomunicação reside na construção contínua dessa ponte entre a teoria e a prática, entre a pedagogia e a comunicação, em busca de um ambiente educacional

mais significativo. Este é o caminho que leva à educação desempenhar um papel cada vez mais essencial na formação de cidadãos críticos e engajados em um mundo em constante evolução.

Referências

ECA/USP. **Perguntas e respostas frequentes sobre educomunicação**. Disponível em: <http://www.cca.eca.usp.br/faq>. Acesso em: 27 agosto. 2023.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, SP: Atlas, 2002.

KAPLÚN, Mario. Uma pedagogia da comunicação. In: APARICI, Roberto (org.). **Educomunicação: para além do 2.0**. São Paulo: Paulinas, 2014.

MELECH, Edgard C. **Educomunicação**. São Paulo: Unicentro, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unicentro.br:8080/jspui/bitstream/123456789/1248/47/MELECH%20Edgard%20Cesar%20-%20Educomunica%C3%A7%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 27 agosto. 2023

REGINALDO, T., & SARTORI, A. S.. **Da Pedagogia da Educomunicação à Pedagogia na Educomunicação**. Comunicação & Educação, 2020.

SARTORI, A. S. (org.). **Educomunicação e a criação de ecossistemas comunicativos**. Florianópolis: DIOESC, 2014

SOARES, I. de O. **Educomunicação: as perspectivas do reconhecimento de um novo campo de intervenção social – o caso dos Estados Unidos**. Eccos, São Paulo, n.2, v. 2, dez. 2000.

SOARES, Ismar de Oliveira. Plano de leitura e pesquisa. In: SOARES, Ismar de Oliveira; VIANA, Claudemir Edson; XAVIER, Jurema Brasil (orgs.). **Educomunicação e suas áreas de intervenção: novos paradigmas para o diálogo intercultural**. São Paulo: ABPEducom, 2017.